

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Турсунбоева Ирода Фахриддиновна

Ташкентский государственный медицинский университет,

Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии

Irodafaxriddinovna@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0003-2904-6045>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17224956>

Аннотация: Современные методы молекулярной диагностики, применяемые в настоящее время, позволяют успешно исследовать микробиом полости рта, быстро обнаруживать пародонтопатогены, присутствующие в диагностическом биоматериале даже в небольших количествах, а также идентифицировать клинически значимые некультивируемые и труднокультивируемые виды микроорганизмов. Учитывая вышеперечисленное, на сегодняшний день наиболее оптимальным является комбинация различных методов для каждого конкретного случая.

Ключевые слова. Зубы, пародонт, периодонт, воспаление, аденовирус, прикус, гингивит.

LAMP является распространенным методом для быстрой и чувствительной диагностики. Данный способ также можно считать наиболее перспективным для анализа в условиях, когда время и ресурсы ограничены, что идеально подходит для определения микробиоты пародонтальных карманов и определения эффективного лечения в стоматологических клиниках. В LAMP используются ДНК-полимеразы, отличающиеся цепь-вытесняющей активностью и 4-6 праймеров, чтобы обеспечить более специфическую реакцию. В конечном итоге в результате образуются специфические структуры из повторяющихся инвертированных последовательностей оригинальной ДНК-мишени, связанные вместе петлями одноцепочечной ДНК. Метод LAMP эффективно увеличивает количество ДНК в $10^9 - 10^{10}$ раз за 15-60 минут, благодаря использованию ДНК-полимераз с цепь-вытесняющей активностью, что обеспечивает высокую эффективность амплификации. В дополнение к этому, метод LAMP может использоваться для амплификации РНК, если в реакционную смесь добавляется обратная транскриптаза[1,3].

Метод LAMP на микрочипе занимает от 15 минут до часа, что меньше, чем обычно требуется для ПЦР. Микросистемы для обоих методов чувствительны и специфичны, однако LAMP предпочтительнее благодаря изотермическому режиму реакций, который делает его более простым и доступным. Кроме того, разнообразие визуальных методов детектирования продуктов LAMP позволяет выбирать варианты, не требующие использования специального оборудования для детекции положительных и отрицательных результатов. Часто эти системы применяются для предварительного тестирования или быстрого мониторинга. Если необходим количественный анализ методом LAMP, требуются стандартные разведения или внутренние контроли[3].

Однако, сложность мультиплексного анализа является ограничением метода LAMP, но благодаря иммобилизации праймеров в микроструктурах чипа, амплификация и детектирование разных фрагментов ДНК одновременно в разных камерах может быть

осуществлена, используя один тот же интеркалирующий краситель [33]. В настоящее время существуют различные коммерческие наборы для идентификации *Escherichia coli* и *Listeria monocytogenes* методом LAMP [34]. Также данный метод применяется и для идентификации ДНК вирусов, таких как вирус простого герпеса человека (HSV), аденовирусы и другие, для обнаружения паразитов, например, токсоплазмы. Интересно использование данного метода для ружения генетически модифицированных продуктов путем сочетания LAMP с иммунохроматографией [8].

К преимуществам петлевой изотермической амплификации относится способность идентифицировать отдельные штаммы бактерий (по ДНК или из целых клеток) высокоспецифичным и быстрым способом посредством визуальной интерпретации результатов. Все это позволяет использовать метод LAMP в условиях стоматологических поликлиник, чтобы упростить и ускорить процессы диагностики заболеваний пародонта. Секвенирование гена 16S рРНК. Еще одним методом молекулярной диагностики пародонтита является секвенирование консервативного гена 16S рРНК. Между последовательностями данного гена у разных бактерий существуют уникальные различия, которые позволяют идентифицировать анализируемые бактерии до рода или даже до вида [3].

Секвенирование на начальных этапах идет при помощи ПЦР с праймерами, подобранными к гену 16S рРНК. Затем продукт ПЦР секвенируется и полученные последовательности сравниваются с базами данных известных видов бактерий [7]. Первой глобальной базой данных, содержащей информацию о микроорганизмах полости рта была «HOMD» (Human Oral Microbiome Database). Там представлены данные почти о 700 видах бактерий, обитающих в ротовой полости человека. Около 49% из них имеют официальное название, 17% без названий и 34% считаются некультивируемыми флотипами, т.е. таксономическими единицами различного ранга: штаммы, виды, роды (www.homd.org).

Инструменты HOMD позволяют сравнивать последовательность анализируемых бактерий с фенотипической, филогенетической и клинической информацией, доступной в базе данных. Предполагается, что если последовательность гена 16S рРНК совпадает не менее чем на 97% с известной последовательностью из базы данных, то можно отнести исследуемые бактерии к роду, а если совпадение на 99%, то можно отнести его и к определенному виду [5]. Также преимуществом секвенирования 16S рРНК является подбор узкоспецифичных праймеров для определенных групп или штаммов бактерий и возможность их амплификации из образцов материала. Это позволяет диагностировать инфекции, вызванные некультивируемыми бактериями.

Недостатком метода является низкая эффективность в разделении близкородственных и сильно рекомбинируемых видов, например, виды из рода *Neisseria* и некоторые виды рода *Streptococcus*. Несмотря на это, секвенирование гена 16S рРНК позволило выявить более 300 видов бактерий, ранее не идентифицируемых стандартными методами культивирования [9]. С помощью секвенирования 16S рРНК определили частоту встречаемости *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis*, *T. forsythia* и *T. denticola* [8].

Обнаружили бактерии, вызывающие пародонтит в других частях тела человека, где эти бактерии могут быть обнаружены в очаговых инфекциях [36]. Метод

секвенирование гена, кодирующего 16S рРНК, может быть полезен и в диагностике эндодонтактальных инфекций, так как определяет бактериальный состав в очаге поражения и позволяет определить источник инфекции [11].

Благодаря секвенированию возможно изучение состава всего микробиома полости рта с определением изменения под воздействиями различных факторов. Например, сравнить и изучить микробиом поддесневого зубного налета курильщиков и некурящих людей, связанный с воспалением вокруг зубных имплантатов [13].

Секвенирование нового поколения (NGS). В последние годы произошло значительное развитие технологий секвенирования ДНК. Массовое параллельное или глубокое секвенирование — это термины, обозначающие технологию секвенирования ДНК, которая произвела революцию в геномных исследованиях. Используя NGS, весь человеческий геном можно секвенировать в течение одного дня. Секвенирование следующего поколения нашло применение в выявлении и понимании биоразнообразия геномов вирусов, в том числе гриппа, ВИЧ и вирусного гепатита В [9].

Данный метод использовался при оценке изменений в составе микробиома поддесневой области у больных с пародонтитом после лечения, а также сравнивался с микробиомом пародонтальных карманов у курильщиков и некурящих людей [4]. NGS-секвенирование — отличный инструмент для изучения разнообразия биопленок, обнаруживаемых в ротовой полости человека [2].

Данный метод успешно используется в молекулярной диагностике воспаления пародонта, но требуется стандартизация метода [4]. Микрочипы с использованием метода гибридизации. Микрочипы с использованием метода гибридизации применяются для идентификации микроорганизмов и определения экспрессии генов. Они состоят из одноцепочечных зондов, связанных ковалентно со стеклянными или нейлоновыми поверхностями микросхемы. Для обнаружения специфических фрагментов нуклеиновых кислот используются зонды в виде одноцепочечных фрагментов ДНК с известной последовательностью, продукты ПЦР или олигонуклеотиды. Зонды предназначены для гибридизации со специфическими последовательностями РНК или ДНК из тестируемого образца биологического материала. Последовательность зондов чаще всего выбираются из баз данных GeneBank или UniGene [3,4].

Все коммерческие доступные наборы микрочипов имеют один механизм действия. После нанесения образца на поверхность чипа искомым одноцепочечный фрагмент нуклеиновой кислоты гибридизируется с комплементарным зондом. Образуются двухцепочечные фрагменты, которые регистрируются флуоресцентным, хемилюминесцентным или масспектрометрическим методами. Интенсивность сигнала, полученного от анализируемого образца, позволяет определить количество связанной нуклеиновой кислоты, и, таким образом, оценить количество микроорганизмов или уровень экспрессии генов в тестируемом материале [5]. Таким способом возможно определить агенты, связанные с вирулентностью микроорганизмов, например, гены устойчивости к антибиотикам. Микрочипы ДНК имеют ченные возможности для обнаружения различных последовательностей ДНК. Они могут содержать от сотен до тысяч зондов на своей поверхности, а микрочипы с высокой плотностью содержат от тысяч до миллионов молекулярных зондов [6].

Коммерческие ДНК-чипы идентифицируют микроорганизмы биопленок при пародонтите. Микрочип для клинической пародонтальной диагностики ParoCheck® позволяет обнаруживать 10 видов ассоциированных бактерий с пародонтитом [7].

Закключение. Таким образом, биопленки в полости рта представляют собой сложные взаимодействия между сообществами микроорганизмов, и их состав имеет большое значение на течение заболеваний пародонта, что указывает на необходимость наиболее чувствительных, специфичных, быстрых методов диагностики. Современные методы молекулярной диагностики, применяемые в настоящее время, позволяют успешно исследовать микробиом полости рта, быстро обнаруживать пародонтопатогены, присутствующие в диагностическом биоматериале даже в небольших количествах, а также идентифицировать клинически значимые некультивируемые и труднокультивируемые виды микроорганизмов. Учитывая вышеперечисленное, на сегодняшний день наиболее оптимальным является комбинация различных методов для каждого конкретного случая. Такой подход при этиологической диагностике больных пародонтитом позволяет успешно подбирать наиболее эффективные методы лечения, но необходимы дополнительные исследования по усовершенствованию, стандартизации и снижению стоимости описанных методов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shi B., Chang M., Martin J., Mitreva M., Lux R., Klokkevold P., Sodergren E., Weinstock G.M., Naake S.K., Li H. Dynamic changes in the subgingival microbiome and their potential for diagnosis and prognosis of periodontitis. *mBio*. 2015; 6(1):e01926-14. DOI: 10.1128/mBio.01926-14.
2. Корж В. И., Корж Д. В., Артеменко М. В. Ортопедическое лечение в системной концепции пародонтита. Актуальные вопросы стоматологии: Сборник научных трудов, посвященный основателю кафедры ортопедической стоматологии КГМУ профессору Исааку Михайловичу Оксману. Казань: Казанский государственный медицинский университет; 2021: 620-4.
3. Lamont R.J., Koo H., Hajishengallis G. The Oral Microbiota: Dynamic Communities and Host Interactions. *Nat. Rev. Microbiol.* 2018; 16:745–59.
4. Царёв В.Н., Арутюнов С.Д., Балмасова И.П., Бабаев Э.А., Николаева Е.Н., Ипполитов Е.В., Ильина Е.Н., Габитов А.Г. Молекулярная диагностика пародонтита и метагеномный анализ микробиоты пародонта у пациентов с сахарным диабетом II типа. *Бактериология*. 2018; 3(2): 30–7. DOI: 10.20953/2500-1027- 2018-2-30-37.
5. Chapple I.L.C., Genco R. Diabetes and Periodontal Diseases: Consensus Report of the Joint EFP/AAPWorkshop on Periodontitis and Systemic Diseases. *J. Periodontol.* 2013; 84: 106–12.
6. Zhang Y., He J., He B., Huang R., Li M. Effect of Tobacco on Periodontal Disease and Oral Cancer. *Tob.Induc.Dis.* 2019; 17. DOI: 10.18332/tid/1061878.
7. Fan J., Caton J.G. Occlusal Trauma and Excessive Occlusal Forces: Narrative Review, Case Definitions, and Diagnostic Considerations: Occlusal Trauma and Excessive Occlusal Forces. *J. Periodontol.* 2018; 89: 214–22.
8. Lenkowski M., Nijakowski K., Kaczmarek M., Surdacka A. The Loop-Mediated Isothermal Amplification Technique in Periodontal Diagnostics: A Systematic Review. *J. Clin. Med.* 2021;

10: 1189. DOI: 10.3390/jcm10061189.

9. Wolf D.L., Lamster I.B. Contemporary Concepts in the Diagnosis of Periodontal Disease. *Dental Clinics*. 2011; 55: 47–61.
10. Chen C., Hemme C., Beleno J., Shi Z.J., Ning D., Qin Y., Tu Q., Jorgensen M., He Z., Wu L. et al. Oral Microbiota of Periodontal Health and Disease and Their Changes after Nonsurgical Periodontal Therapy. *ISME J*. 2018; 12: 1210–24.
11. Deo P.N., Deshmukh R. Oral Microbiome: Unveiling the Fundamentals. *J. Oral Maxillofac. Pathol. JOMFP*. 2019; 23: 122–8.
12. Socransky S.S., Haffajee A.D., Cugini M.A., Smith C., Kent R.L. Microbial Complexes in Subgingival Plaque. *J. Clin. Periodontol*. 1998; 25: 134–44.
13. Aruni, A.W., Dou, Y., Mishra, A., Fletcher H.M. The Biofilm Community: Rebels with a Cause. *Curr. Oral Health Rep*. 2015; 2: 48–56.
14. Nørskov-Lauritsen N., Claesson R., Birkeholm J.A., Åberg C.H., Haubek D. *Aggregatibacter Actinomycetemcomitans*: Clinical Significance of a Pathobiont Subjected to Ample Changes in Classification and Nomenclature. *Pathogens*. 2019; 8: 243.
15. Dahlen G., Basic A., Bylund J. Importance of Virulence Factors for the Persistence of Oral Bacteria in the Inflamed Gingival Crevice and in the Pathogenesis of Periodontal Disease. *J. Clin. Med*. 2019; 8: 1339.